

Др Милош Прица,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 342
UDK: 347

DOI: 10.5281/zenodo.17942763

НОВ ПОГЛЕД НА ПИТАЊЕ РАЗЛИКОВАЊА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПРАВА – КРУЖНА ЛИНИЈА ИЗМЕЂУ ПРИВАТНОГ ПРАВА, АУТОНОМНОГ ЈАВНОГ ПРАВА И ИМПЕРАТИВНОГ ЈАВНОГ ПРАВА**

Апстракт: Наше гледиште о разликовању јавног и приватног права засновано је на правном карактеру правних интереса и правотворачких извора. Између јавног интереса, општег интереса и приватног интереса влада суштинска разлика. Општи интереси представљају динамичке изразе општег добра, док под приватним интересима подразумевамо динамичке изразе индивидуалних правних добара субјеката правног поретка. За разлику од општих и приватних интереса као супстанцијалних категорија, јавни интерес има релациони карактер и служи уређивању односа између правних интереса као супстанцијалних категорија. Правни режими заступљени у правном поретку разликују се према својој садржини, а заправо разлика – у односу правних принципа као телеолошких правних ставова и правних норми као системских и регулативних правних ставова под окриљем правног режима – изражава разлику у односу између правних добара и интереса владајућих у областима правног поретка. Одавде произлази да је правни режим друго име за садржину јавног интереса као релационе (регулативне) детерминанте, а то што у поретку правне државе постоји мноштво правних режима у ствари подразумева да се садржина јавног

* prica@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-2393-9091.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04.02.2025. године. Рад представља остваривање циљева одрживог развоја у складу са универзалном стратегијом Уједињених нација (Агенда 2030).

интереса утврђује према односу између правних добара и интереса као супстанцијалних категорија, следствено чему и постоје различите области правног поретка. Поврх тога, у поретку правне државе заступљени су различити правотворачки извори (политичка оцена целисходности, управна оцена целисходности, слободна воља и разумска интерпретација правних правила и правних принципа). Правотворачки извори сачињавају унутарњу концепцију правних аката и радњи у правном поретку и уистину представљају материјалне изворе права на страни субјеката правног поретка. Полазећи од правних интереса и правотворачких извора, основано је разликовати императивно јавно право, аутономно јавно право, и приватно право. Императивно јавно право подразумева безусловно важење општег и јавног интереса са разумском интерпретацијом или оценом целисходности као правотворачким изворима. Аутономном јавном праву својствено је важење јавног интереса који се подвргава слободној вољи као правотворачком извору, док је приватно право важење приватног интереса и слободне воље у апсолутном смислу.

Кључне речи: *правни интереси, правотворачки извори, императивно јавно право, аутономно јавно право, приватно право.*

1. О критеријуму разликовања јавног и приватног права

Разумевање јавног и приватног права је од суштинског значаја за разумевање правне државе. Премда су појмови о којима говоримо настали у римској јуриспруденцији, тек са уобличавањем доктрине о правној држави настају претпоставке за развој доктрине о јавном и приватном праву.

Пођимо од римскога права и Улпинијанових Институција: „Ове студије могу се обављати са две позиције, јавног и приватног права. Јавно право је оно које се односи на положај римске државе, а приватно право се тиче користи појединаца: неке ствари су, наиме, од јавног интереса, а неке од приватног. Јавно право се састоји од правила која се односе на култ, свештенство и магистрате, а приватно је тројеврсно: састоји се од одредаба природног права, *ius gentium*-а и цивилног права.” (Даниловић, 1982: 624). Римско право је послужило као узор теоријском утврђивању деобе права на јавно и приватно, као и уосталом и у погледу других појмова правне науке, само што јавно и приватно право у схватањима римских правника и римској правној збиљи не одговара облицима правних добара и правних интереса у поретку модерне правне

државе. У вези са тим, знаковито је запажање Маленице: „...на овом месту желим да подвучем да Улпинијан не каже да се право дели на јавно и приватно право, већ да у изучавању права постоје два подручја, јавно и приватно: *Nuius studii duae sunt positiones, publicum et privatum*. Разлика између гледишта да се право дели на два дела и гледишта да при његовом изучавању постоје два погледа, *duae positiones*, није терминолошка већ је суштинска. Римска правна наука никада није строго одвајала општи од појединачног интереса. Римљани у свом речнику нису имали реч и појам „држава”. Видели смо да своју политичку заједницу, своју *civitas*, за коју су стварали право нису одвајали од људи који је чине. Цивитас је била заједница грађана у којој су грађани били носиоци суверенитета. Вршили су власт непосредно на својим скупштинама или као појединци којима су грађани као целина дали одређена овлашћења за утврђени временски период. Није, дакле, било утврђеног носиоца јавног интереса какав постоји у лику модерне државе, коме би био супротстављен интерес појединаца, што се у модерним друштвима налази у основи доктринарне поделе права на јавно и приватно право.” (Маленица, 2012: 83).

Ако римски правници нису разликовали опште и појединачне интересе, у поретку либералне правне државе долази до супротстављања приватних и општих интереса. Либерални идеолози аутономију грађанског друштва супротстављају држави, следствено чему је разликовање јавног и приватног права служило одвајању грађанског друштва од државе. Одавде произлази да је либерална идеологија усмерила ток мисли у правцу строгог одвајања грађанског друштва од државе, поистовећујући јавне са општим интересима и подижући високи зид између јавног и приватног права.¹

¹ Петровић у вези са питањем повезаности људских права и државе — вели: „Увид да постоје извесна неприкосновена права својствена човековом бићу, пре свега слободу пред којима је позвана да се заустави свака људска власт, јест најзначајнији и највеличанственији одговор правне свести и савести политичкој вољи. Без њих, уистину, не би било никакве духовне силе која би била у стању да се супротстави стихијама које под контролом држе савремени левијатани. Но, било би из основа погрешно и наопако мислити, попут класичних либерала, да су права човека суштински управљена против државе, његово најубојитије средство у вечитом спору „man versus the state“. Јер, без безбедности и реда та права, односно слободу, не значе у ствари ништа. И тек неки чинилац који је делотворан и поуздан начин у стању, да створи и зајемчи поредак и безбедност, може права човека да од пуког наслова подигне до збиљског поседа. Такав чинилац, како је још школа природног права систематски доказала, човек појединац не може образовати. За то је потребно обједињавање и организовање свих расположивих

Насупрот предоченоме, наше је мишљење да није основано јавне интересе поистовећивати са општим интересима, дочим је – уместо одвајања – за уобличење правне државе важно установљивање кружне линије између грађанског друштва и институционалног поретка јавне власти. Осим општих и приватних интереса, у поретку правне државе заступљени су и други облици правних интереса као супстанцијалних категорија, што долази у следству постојања великога мноштва субјеката територијалне заједнице. Професори уставног права уче нас да се држава не може замислити без становништва, територије и суверене власти. Међутим, становништво обухвата само физичка лица, следствено чему је са ужим значењем у односу на територијалну заједницу – која обухвата све субјекте који постоје на територији једне државе. То нису само органи јавне власти и имаоци јавних овлашћења, већ и сви други субјекти који уживају одређени правни статус на територији једне државе. При томе, за разлику од становништва, територијална заједница не обухвата само физичка лица, већ и правна лица и друге субјекте правног поретка, али и моралне субјекте који су носиоци објективног духа (нпр. обухвата нацију, породицу, грађанско друштво и др.). Морални субјекти немају правни субјективитет, али представљају важне субјекте територијалне заједнице. За просечног правника морални субјекти су правни објекти, имајући у виду њихову немогућност да буду типични титулари права и обавеза. Примерице, нација и породица заснована на крвном сродству јесу правни објекти, не и субјекти правног поретка јер немају способност да буду носиоци права и обавеза. Упркос томе, иако немају правни субјективитет, породица заснована на крвном сродству и нација јесу субјекти територијалне заједнице, што важи и за све друге моралне субјекте. Морални субјекти су носиоци објективног духа, а на објективном духу почива држава као субјект историје и њено неограничено трајање. Имајући ово у виду, територијална заједница представља тоталитет физичког, моралног и духовног субјективитета, што не важи за становништво (Прица 2021: 166-181).

снага. И отуда држава није супарник или супротност, него стварност и претпоставка права и слобода.“ (Петровић, 1986: 125). Спрам повезаности грађанског друштва и државе, Спекторски казује: „У основи поделе целокупног права на приватно и јавно, налазе се два начела: лична слобода и државна моћ. Оба начела су неопходна. И правни поредак не може да се заснива само на једном од њих. Искључива лична слобода не води само либерализму, него и безглављу. Али, опет, искључива државна моћ води деспотизму. У стварном животу оба начела се узајамно допуњавају и ублажавају.“ (Спекторски, 1933: 58-59).

Узимајући у обзир предочено, као субјекти територијалне заједнице јављају се појединци који у смислу правног статуса могу бити држављани и странци. Затим, то су државни органи (парламент, влада, судови, органи државне управе и др.) и други органи јавне власти (нпр. органи аутономне покрајине и локалне самоуправе). Субјекти територијалне заједнице су и субјекти који нису носиоци власти, али поводом своје делатности која је у наглашеном јавном интересу обављају поједине прерогативе јавне власти (Електропривреда Србије као јавно предузеће, Универзитет у Новом Саду као јавна установа, Регулаторно тело за електронске медије као јавна агенција, јавни бележници као појединци са јавним овлашћењима) (Прица 2019: 597-639). Уз то, субјекти територијалне заједнице су и многи други субјекти који обављају одређену делатност на државној територији (цркве и верске заједнице, установе културе, удружења грађана, политичке странке, медији и др.). Одавде произлази да је територијална заједница укупност свих субјеката на територији државе, а не само укупност појединаца, што важи за становништво. Стога, без територијалне заједнице као појма није могуће разумети облике испољавања и уређивања правних интереса у поретку правне државе. Јер, сви поменути субјекти територијалне заједнице остварују правне интересе у поретку правне државе, а по својој природи правни интереси у питању разликују се од општих и приватних интереса, следствено чему је исправно говорити о посебним интересима као супстанцијалним категоријама, који у правном поретку постоје упоредо са општим и приватним интересима.

Примера ради, за разлику од приватних интереса који представљају динамичке изразе индивидуалних добара појединаца, постоје посебни интереси које остварују носиоци одређених знаковитих професија (нпр. универзитетски професори, лекари, новинари и др). И ако позиви у питању припадају појединцима и почивају на њиховој аутономији, обављање ових позива представља остаривање посебних интереса, а не приватних (индивидуалних) интереса њихових титулара. С друге стране, органи градова као јединица локалне самоуправе јесу носиоци посебних интереса у правном поретку, будући да штите добра и интересе града као локалне територијалне заједнице, следствено чему је исправно интересе у питању разликовати од општих интереса као динамичких израза општег добра – државе као територијалне заједнице. Јавни интерес је у поретку правне државе укотвљен између: општих, посебних и приватних интереса, јавне и приватне сфере, јавности и приватности, интервенционизма органа јавне власти и грађанског друштва, институционалног поретка јавне власти и институционалног поретка територијалне заједнице – као релациона (регула-

тивна) детерминанта различитих правних добара и правних интереса.

Услов за постојање правне државе у формалном смислу је да образовање и функционисање правног поретка – спречавањем самовоље субјеката правног поретка – обезбеди минимум јавног интереса као релационе детерминанте, а јавни интерес се под окриљем правног поретка даље остварује развијањем: (1) писаног права, (2) јавности као израза демократског друштва и (3) врлине субјеката правног поретка (судија, тужилаца, политичких делатника, државних службеника, новинара, универзитетских професора и свих других субјеката територијалне заједнице). Смисао јавног интереса као релационе категорије у поретку правне државе подразумева и повезивање органа који припадају различитим институционалним поретцима јавне власти, али и уважавање различитости поредака о којима говоримо. У питању су органи између којих не постоји стална органска повезаност (стално усмеравање и праћење туђег рада), што значи да се веза између тих органа остварује правом – према правним правилима и правним принципима којима је тај однос правно уређен – с циљем спречавања самовоље субјеката правног поретка. Знаковит пример у том смислу јесте однос између институционалног поретка локалне самоуправе (у погледу изворног делокруга) и институционалног поретка државне управе, као двају поредака у којима су заступљена различита добра и интереси као супстанцијалне категорије, из чега произлази потреба да се јавним интересом као регулативном детерминантом истовремено обезбеди поштовање различитости поредака и њихово повезивање под окриљем правног поретка.

Правна држава је први повесни тип државе у чијем се правном поретку може уочити разлика између јавног интереса као релационе категорије и општег интереса као супстанцијалне категорије, а то значи да општи интерес није унапред претежнији у односу на друге облике правног интереса, већ је претежнији само када се установи да је у јавном интересу!

Све досадашња теоријска разматрања разлике између јавног и приватног права – да се послужимо једном Крбековом формулацијом – налик су „писцу који десном руком пише а левом брише”. У том смислу, ако се као тачка разматрања постави теорија интереса, на начин до сада владајући у правној књижевности, како одредити где престаје приватно право и почиње јавно право и обратно. Примера ради, разликовање јавног и приватног права не може бити засновано на разлици између правних интереса. Јер, уставно право штити и општи и приватни интерес, док се у грађанском праву поред интереса појединачно штити

и интерес заједнице, особито у погледу одређених непокретности (грађанског грађевинског земљишта, шума и пољопривредног земљишта). Нојман примећује: „Неки модерни аутори следили су овај цитат (Улпијанов М.П.) и тврдили да приватно право служи приватним интересима а јавно право јавним интересима. Ово разграничење је, међутим, неприхватљиво пошто се у њему мешају оно „треба” и оно „јесте”. Не припада приватном праву све што служи приватним интересима. Неке ствари се регулишу јавним правом, а све што је позитивним правом смештено у јавно право не служи општим интересима.” (Нојман, 2002: 38).

Поврх тога, сва настојања који иду за тим да правне области дефинишу по кључу припадности јавном и приватном праву, осуђена су на неуспех. Водинелић, не жалећи хартију у својој докторској дисертацији, истиче да јавно и приватно право не могу представљати систематизацијске јединице које би се састојале из целих грана права, показући изнесену тврдњу на примеру грађанског права: „Док неке грађанско-правне норме регулишу односе међу људима тако да вољи субјектата препуштају уређење правног односа (хоће ли га бити, с ким ће бити заснован, под којим условима, са којом садржином и др.), а само ће бити примењене тек за случај да га субјекти нису аутономно регулисали (принцип аутономије, иницијативе странака, диспозитивности), друге се примењују без обзира на вољу субјектата и против њихове воље и не препуштају уређење односа њиховој вољи (већ однос настаје по сили закона, његов садржај је унапред нормом одређен, не може се бирати уговорни парнтер, и др., – принцип хетереномије, непостојања иницијативе странака, когентности).” (Водинелић, 1986: 846).² Чини нам се да су дидактички разлози у систему универзитетског правничког образовања, као и утицај правне идеологије, допринели настојању да се поставе чврсте границе између правних области, што не одговара правној збиљи.³

С друге стране, не би било ваљано одбацити значај разликовања јавног и приватног права, нарочито не када се то чини на један недовољно јасан начин, попут следећег Лукићевог казивања: „Одбацимо, дакле, покушаје дељења права на јавно и приватно и делимо га на право које регулише односе где држава има власт и оне где поступа као обичан субјект, без власти, на право које штити општи интерес и оно које

² О теоријским схватањима о односу јавног и приватног права, видети. (Водинелић, 1982: 657-709; Водинелић, 1982: 871-873; Водинелић, 2016).

³ О начину груписања правних наставних дисциплина, по кључу поделе на јавно и приватно право (Пађен, 2007: 443-461).

штити приватни или групни итд., итд.” (Лукић, 1982: 819-820).⁴ Спрам питања деобе права на приватно и јавно, стање правне литературе на видело изводи Врачар: „Критичким претресањем може се утврдити да је у традиционалној јуриспруденцији, услед њених иманентних ограничености, очигледно изостало иоле продубљеније и систематскије истраживање јавности и приватности као објективних сфера друштвеног живота у политички организованој заједници, у чијим оквирима се нужно конституишу и две специфичне правне сфере у виду „јавног” и „приватног” права. Уместо тога да разоткрива карактер ових сфера, традиционална јуриспруденција је настојала да усредсреди пажњу на поједине моменте који су, у ствари, својеврсни деривати и еманације дотичних сфера и, онда, редукционистичким извођењем тако фиксираног момента узима као полазну тачку и једини „адекватан” критеријум за разликовање двеју „правни области”. (Врачар, 1982: 813).

Наше гледиште о разликовању јавног и приватног права засновано је на правном карактеру правних интереса и правотворачких извора. Јавни интерес је регулативна детерминанта у поретку правне државе, а садржина јавног интереса утврђује се према односу између правних добара и интереса као супстанцијалних категорија, следствено чему и постоје различите области правног поретка. Јавни интерес је заступљен у свим областима правног поретка, али се његова садржина разликује у зависности од преовлађујуће материје правног уређивања и правотворачких извора који сачињавају унутарњу концепцију правних акта и радњи. Наше настојање је да гледиштем о јавном интересу као регулативној детерминанти подигнемо мост изнад провалије неусаглашених ставова о подели права на јавно и приватно. Правни поредак не сачињавају тврђаве одељене високим зидинама; у ствари, правни поредак представља мноштво водотокова потеклих са различитих извора – са мостовима и уставама. Јавно право је заступљено у свим областима правног поретка, али садржина јавног права није иста у свим областима правног поретка.

2. Јавни интерес и правотворачки извори као основ разликовања јавног и приватног права

У поретку правне државе заступљена су различита правна добра и правни интереси као динамички изрази правних добара. Својство

⁴ Станковић пак предлаже усвајање назива „политичко и грађанско” наместо садашњих „јавно и приватно право”. (Станковић, 1982: 864). Радбрух о приватном и јавном праву говори као о априорним правним појмовима, уочавајући развој социјалног права у поретку правне државе. (Радбрух, 1980: 159-164).

правног добра у правном поретку имају индивидуална добра (слобода, приватна својина, достојанство људске личности и др.) припадајућа човеку-грађанину као субјекту правног поретка, с тим да својство правног добра има и опште добро, које има у виду државу као територијалну заједницу. Примера ради, јавно здравље је клаузула општег добра, а спречавање ширења вируса COVID-19 представља пример општег интереса као динамичког интереса општег добра. С друге стране, здравље појединца је пример једног индивидуалног правног добра у правном поретку, а потреба појединца да његови лични подаци о властитом здравственом стању не буду доступни другима – представља пример приватног интереса као динамичког израза индивидуалног правног добра у поретку правне државе. Одавде произлази да у поретку правне државе постоје општи интереси као динамички изрази општег добра и приватни интереси као динамички изрази правних добара појединаца као субјеката правног поретка. Општи и приватни интереси су супстанцијалне категорије у поретку правне државе.

За разлику од општих и приватних интереса као супстанцијалних категорија, јавни интерес је релациона категорија. Јавни интерес је релациона детерминанта у поретку правне државе, настала у следству потребе да се правно уреди однос између различитих правних добара и интереса. Јавни интерес обухвата и опште и приватне интересе, следствено чему јавни интерес никако није основано поистовећивати са општим интересом. У горе наведеном примеру о јавном здрављу и здравственом стању појединца, јавни интерес у погледу јавног информисања и приватне сфере подразумевао би успостављање равнотеже између права свих да буду упознати са информацијама о вирусу COVID-19 и права појединца да подаци о његовом здравственом стању не буду доступни другима.

Јавни интерес као релациона категорија произлази из плурализма као важног обележја правне државе – њеног економског уређења, политичког система, институционалног поретка јавне власти и правног поретка. У поретку правне државе постоји плурализам правно установљених добара и интереса субјеката територијалне заједнице. Плурализам о којем говоримо је неопходан услов да се у поретку правне државе развије јавни интерес као релациона (регулативна) детерминанта. Кантова мисао да је „ангагонизам средство којим се користи природа да би остварила развитак свих људских обдарености“ (Кант 1974: 32), и те како пристаје животу територијалне заједнице, следствено чему развијање јавног интереса заснованог на плурализму треба да обезбеди повезивање, уравнотеживање и усмеравање супрот-

стављених добара и интереса субјеката територијалне заједнице, у правцу прогреса државе као територијалне заједнице. Конфликт и супротстављеност јесу шанса за напредак и прогрес. Бобио је у вези са тим изрекао знаковиту мисао: „... конфликт ... представља нужан услов за технички и морални напредак човечанства. Овај напредак се посматра као нешто што се одвија кроз сукобе различитих мишљења и интереса, кроз сукобе који на подручју аргументације отварају пут ка истини, који кроз економску конкуренцију теже да обезбеде највеће могуће друштвено благостање, који кроз борбе на политичком пољу доводе до избора најспособнијих за управљање. ... индивидуална слобода ... сматра суштинским условом за реализацију „разноврсности” индивидуализованих личности која се тумачи као спојива са конфликтом, а сам конфликт као нешто што подстиче савршенство свих. (Бобио 1995: 42). Јавни интерес управо служи уређивању плурализма и сукоба између субјеката, добара и интереса у поретку правне државе. Према се у нас јавни интерес по правилу поистовећује са општим интересом, мишљења смо да је лучење јавног интереса од општег, посебног и приватног интереса неопходна претпоставка за разумевање доктрине о правној држави.

У оквиру јавне сфере у нас не ретко се говори о постојању приватних медија и јавних медијских сервиса, што је пример погрешног поимања јавног и приватног интереса, па је знаковито овим примером поткрепити анализирање јавног интереса – према мисаоном току који следимо у овоме раду. Наиме, медији су субјекти територијалне заједнице са дужношћу објективног, непристрасног и истинитог обављања делатности јавног информисања, а јавно информисање припада општем добру, следствено чему сви медији – укључујући и комерцијалне – превасходно служе остваривању општих и јавних интереса. Назив јавни медијски сервис, којим се две телевизије у нас одвајају од других електронских медија, посве је бесмислен, имајући у виду да сви медији јесу јавни сервиси подвргнути јавном праву и јавном интересу. С друге стране, не може постојати медиј који преовлађујуће остварује приватне интересе, што значи да израз приватни медиј није прикладан ни у ситуацији када се као издавач медија јавља физичко лице. Сви медији су јавни сервиси, будући да обављају делатност од наглашеног јавног интереса, само се садржина јавног интереса као регулативне детерминанте разликује у зависности од врсте медија. Имајући ово у виду, уместо назива „јавни медијски сервис”, који очевидно представља последицу некритичког преузимања страних речи и израза, било би исправније користити изразе „републички медијски сервис” и „покрајински медијски сервис”, као што комерцијалне медије не треба нази-

вати приватним медијима, ако знамо да и комерцијални медији остварују превасходно опште и посебне интересе, следствено чему је њихова комерцијална делатност споредни елемент садржине јавног интереса делатности јавног информисања коју обављају.

Нико није уочио да писано право представља најважнији израз јавног интереса као релационе детерминанте у поретку правне државе. Смисао писаног права уистину и јесте у одређивању јавног интереса као регулативне детерминанте. У различитим областима правног поретка заступљени су бројни правни режими уређивања правних предмета, а у правним предметима садржана су правна добра и правни интереси који сачињавају материју правног уређивања. Правни режими у питању састављени су од правних принципа и правних норми, у чијој основи лежи разлика између телеолошких правних ставова, системских правних ставова и регулативних правних ставова, што је наше оригинално гледиште. (Прица, 2018: 135-180). Правне норме и правни принципи по својој унутарњој (правнологичкој) структури јесу правни ставови,⁵ али правни ставови различитог својства. Телеолошки правни ставови (правни принципи) изражавају основне правне идеје и усмеравају правну свест у поретку правне државе, опредељујући тиме правни основ правних норми као регулативних правних ставова и правни основ делатности субјеката правног поретка. Системски правни ставови (организационе и процесне норме) уређују међусобни однос градивних ентитета правног поретка те правно уређују ток, обим и домашај правног уређивања и делатности субјеката правног поретка, док регулативни правни ставови (материјалноправне норме и правни стандарди) непосредно правно уређују субјективна права и правне дужности субјеката правног поретка. У свим областима правног поретка важе правни принципи као основни телеолошки правни ставови и опште правне норме као системски правни ставови, чиме се спречава самовоља субјеката правног поретка, као први услов и циљ постојања правне државе. Као што за устав кажемо да је основни закон правног поретка, имајући у виду да устав садржи превасходно телеолошке и системске правне ставове важеће у односу на правни поредак у целисти, тако и системски закони јесу основни закони важећи за поједине области правног поретка.

⁵ Петровић вели: „Правни став (немачки: *Rechtssatz*) и правни акт представљају последње, коначне носиоце испољавања права. Све што се права тиче, у једном је или у другом, или је са њима повезано; с тим, што је правни став интенционалан израз правне статике (у њему право заправо правна мисао, „стоји“), док је правни акт елемент правне динамике, правног живота и кретања.” (Петровић, 1981, 75). Становиште о правној норми као правном ставу заступао је и Тома Живановић (Живановић, 1951: 60. и 65).

У нашој правној књижевности уобичајно се израз „норме о понашању” (Лукић, 1954: 84-85), при чему регулативни правни ставови немају у виду само понашање грађана, већ и делатност органа јавне власти и других субјеката правног поретка. С друге стране, карактер системских правних ставова имају процесне норме, али и уставне и законске норме које утврђују правни основ или обим и домашај правног уређивања. Одавде произлази да сагледавање системских и регулативних правних ставова није исправно поистовећивати са разликовањем материјално-правних и процесноправних норми, особито што правни поредак премаша оквир правног уређивања путем материјалноправних и процесних норми.⁶ Пођимо од тога да уставне норме као системски правни

⁶ Системски правни ставови обезбеђују постојање правног поретка, а под окриљем правног поретка развијају се области (правне материје) са различитом садржином јавног интереса. Елементи правног поретка подразумевају успостављање и смењивање односа примарног и секундарног, што се путем системских правних ставова постиже. При томе, правни поредак подразумева однос примарних и секундарних правних облика, што премаша однос између примарних и секундарних норми. Расправа о односу примарног и секундарног у правном поретку исправна је само ако се тај однос разматра функционалистички, без вредновања о томе шта је за правни поредак важније. Функционална анализа односа примарног и секундарног може бити конзистентна само ако за предмет узима све градивне елементе правног поретка а не само правне норме. У том смислу и примера ради, генералне правне ситуације о апсолутним правним дужностима су примарне, кривична ствар као предмет кривичног поступка је секундарна, али су норме законика о кривичном поступку од примарног значаја за постојање правног поретка. Исто тако, посебне правне ситуације приватног права су примарне, парнична ствар је секундарна, али су диспозитивне норме облигационог законодавства од примарне важности за постојање правног поретка итд. Одавде произлази да се тас односа примарног и секундарног наспрам градивних ентитета правног поретка помера и на једну и на другу страну, у зависности од области правног поретка и природе конкретизованог правног уређивања. Јер, за правни поредак су подједнако важне генералне правне ситуације (кривичног законика) о апсолутним правним дужностима (правна заштита основних правних добара) и генералне правне ситуације (непосредна примена уставних норми) као основни правни статуси и зајемчена суштина субјективних права, а једнаке су важности норме о санкцији за повреду апсолутних правних дужности и норме о санкцији за повреду зајемчених субјективних права. Зато је уместо примарних и секундарних норми, исправно говорити о разлици између правних норми као системским правним ставовима и правним нормама као регулативним правним ставовима, при чему према току мисли који у овој расправи следимо, Хартове норме признања, норме промене и норме о пресуђивању, као и Бобијеве норме о индентификацији норми из система – несумњиво одговарају појму правних норми као системских правних ставова. Поврх свега тога, као доказ немогућности разматрања односа примарног и

ставови за предмет имају правно уређивање као такво, дочим уставне норме као регулативни правни ставови за предмет имају права и дужности грађана и других субјеката правног поретка. Важећи Устав Републике Србије предвиђа да се зајемчена људска и мањинска права непосредно примењују,⁷ с тим што се код уставом зајемчених људских права уочавају одредбе које имају карактер уставних норми као регулативних правних ставова и уставних норми као системских правних ставова. Примера ради, у погледу права на држављанство, Устав предвиђа да држављанин не може бити протеран, ни лишен држављанства или права да га промени (регулативни правни став), док ће се услови за стицање и престанак држављанства уредити законом (системски правни став).⁸ Исто тако, Устав јемчи право да свако буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности и право на судску заштиту због њихове злоупотребе (регулативни правни став), али ће се режим прикупљања, држања, обраде и коришћења података уредити законом (системски правни став).⁹ Наспрам положаја државне управе, уставне норме¹⁰ готово у целости имају својство упућујућих норми (системских правних ставова) за законско правно уређивање, следствено чему су регулативни правни ставови о уређењу државне управе садржани у законским нормама.

Поврх тога, и законске норме имају својство регулативних и системских правних ставова. Рецимо, у тексту Закона о облигационим односима¹¹ – основноме материјалноправном закону за уговоре – садржани су регулативни и системски правни ставови, из чега произлази да материјалноправне одредбе имају својство и регулативних и системских правних ставова. Несумњиво најважнији системски правни став садржан је у члану двадесетом овога закона којим се предвиђа да „стране могу свој облигациони однос уредити друкчије него што је овом законом одређено, ако из поједине одредбе овог закона или из њеног смисла не произлази што друго”, што значи да регулативни законски правни ставови имају диспозитивну (секундарну) примену, а

секундарног у правном поретку само у светлу правних норми – служе правни принципи, имајући у виду да су правни принципи као телеолошки правни ставови примарни у односу на правне норме као регулативне правне ставове. (Прица, 2018: 135-180).

⁷ Члан 18 Устава Републике Србије (Сл. гласник РС, број 98/2006 и 115/2021).

⁸ Члан 38 Устава Републике Србије (Сл. гласник РС, број 98/2006 и 115/2021).

⁹ Члан 42 Устава Републике Србије (Сл. гласник РС, број 98/2006 и 115/2021).

¹⁰ Члан 136 Устава Републике Србије (Сл. гласник РС, број 98/2006 и 115/2021).

¹¹ Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29 од 26. маја 1978, 39 од 28. јула 1985, 45 од 28. јула 1989 – УСЈ, 57 од 29. септембра 1989, Службени лист СРЈ, број 31 од 18. јуна 1993, Службени гласник РС, број 18 од 3. марта 2020).

примарни карактер имају регулативни правни ставови утврђени од саговорника на основу сагласности њихових слободних воља. Сваки системски (основни) закон нужно садржи правне принципе као телеолошке правне ставове и правне норме као системске правне ставове – чиме се обезбеђује важење јединственог правног поретка као уставног принципа.¹²

Правни режими заступљени у правном поретку разликују се према својој садржини, а заправо разлика – у односу правних принципа као телеолошких правних ставова и правних норми као системских и регулативних правних ставова под окриљем правног режима – изражава разлику у односу између правних добара и интереса владајућих у областима правног поретка. Одавде произлази да је правни режим друго име за садржину јавног интереса као релационе (регулативне) детерминанте, а то што у поретку правне државе постоји мноштво правних режима у ствари подразумева да се садржина јавног интереса утврђује према односу између правних добара и интереса као супстанцијалних категорија, следствено чему и постоје различите области правног поретка.

Држава је тројство: територијалне заједнице, основног институционалног поретка јавне власти и припадајуће им територије. Гледано према споља, територијалност је важно обележје државе, имајући у виду да се у односу на државну територију само једна држава јавља као основна институција и носилац суверене (врховне) власти на датој територији. Но гледано изнутра, још је важнији ниво идентитета између државе као институције и територијалне заједнице, а тај однос се препознаје кроз јединство и наткриљујућу снагу објективног духа. То значи да је држава територијална заједница уоквирена делатношћу и духом својих градивних субјеката (људи, нација, цркви и верских заједница, породица, установа културе, градова, и др.). Сви ови субјекти су повезани историјском судбином и прожимајућим дејством

¹² У правном поретку Републике Србије заступљени су системски и посебни закони. Системски закони су они закони који на целовит начин уређују једну област правног поретка, док посебни закони то не чине. Повезаност закона у правном поретку може подразумевати „систематско-телеолошко испитивање двају системских закона из различитих области правног поретка, што је једна ситуација, док друга ситуација подразумева испитивање односа између системског (основног) закона који је уредио област правног поретка на целовит начин и закона који према системском стоји у односу посебног према општем. Посебан закон према општем закону може стајати у режиму правне подређености али и у режиму правне упућености, из чега произлази разлика између супсидијарне и сходне примене општег закона.” (Прица, 2018: 103-126; Прица, 2021: 97-116).

објективног духа, што је темељ на коме израста јавни поредак државе као институције. На делу је идеја о неограниченом трајању, идеја државе као субјекта историје. Саобразно кружној линији у поретку правне државе, наше гледиште подразумева појмовно разликовање јавних интереса од општих и приватних интереса, што је нов приступ у сагледавању јавног и приватног права.

Веома је важно имати у виду да територијална заједница обухвата и грађанско друштво, које је за правну државу западноевропског културног круга важније од појма становништво. Јер, становништво представља укупност свих грађана на територији једне државе, док грађанско друштво представља укупност истински слободних, врлином обдарених и за јавни интерес храбрих и заинтересованих грађана. Дакле, под окриљем институционалног поретка територијалне заједнице развија се грађанско друштво, као целина која обухвата све облике слободног и спонтаног испољавања индивидуалности појединаца, са приватношћу, аутономијом, слободном вољом као правотворачким извором и слободом учествовања у обликовању опште воље – као основним правним принципима грађанског друштва.

Под окриљем територијалне заједнице заступљени су и носиоци различитих позива (припадници сталежа), а удруживањем припадника сталежа настају субјекти територијалне заједнице (нпр. удружења новинара, глумаца, лекара и др.). Институционални поредак јавне власти и јавна сфера једне државе не би требало да почивају само на вољи појединаца, који у физичком смислу образују становништво, већ би било исправно да буду утемељени на свим облицима испољавања индивидуалности појединаца, а то су сталежи и видови њиховога удруживања. Доктрина правне државе стога не подразумева одвајање грађанског друштва од јавне власти и јавне сфере, већ подразумева развијање кружне линије између територијалне заједнице, грађанског друштва, јавне власти и јавне сфере. Кружна линија о којој говоримо није видљива заговорницима тзв. цивилног друштва, у периоду након гашења социјалистичких држава, будући да се цивилно друштво као ентитет противставља држави, са образложењем да је „друштво и као концепт и као реалност различито од државе” (Марковић, 2020: 461). Такав концепт грађанског друштва био је на снази и у поретку либералне правне државе, при чему и власници крупног финансијског капитала теже цивилном друштву одвојеном од државе.¹³

¹³ О појединим аспектима теоријског сагледавања цивилног друштва, видети: Вујадиновић 2008: 21-33; W.Reese-Schäfer, 2004: 65-79; Lauc 1998: 137-147.

Наше гледиште (Прица 2021: 11-92) пак подразумева нераскидиву повезаност државе и грађанског друштва, кружним повезивањем грађанског друштва (одоздо) са институционалним поретком јавне власти (одозго) и награг. Друго, грађанско друштво по нама обухвата грађане али и све облике испољавања индивидуалности грађана. Осим тога, наше гледиште узима у обзир разлику између субјеката територијалне заједнице и субјеката грађанског друштва, а постојећа литература под окриље „цивилног друштва” ставља све субјекте који стоје ван институционалног поретка јавне власти, што је посве неосновано. Јер, грађанско друштво може обухватити све облике испољавања индивидуалности човекове, али не и све субјекте који стоје ван институционалног поретка јавне власти. Рецимо, новинари су субјекти грађанског друштва, али медији су субјекти територијалне заједнице. Универзитетски професори су субјекти грађанског друштва, за разлику од факултета који имају својство субјеката територијалне заједнице. Дакле, правна држава подразумева однос између територијалне заједнице, грађанског друштва и институционалног поретка државне власти, а не само однос између државне власти и грађанског друштва.

У поретку правне државе постоје приватна и јавна сфера, при чему је јавни интерес регулативна (релациона) детерминанта и приватне и јавне сфере. Приватну сферу оличава слобода и аутономија човекова, која представља израз уставом признатог статуса човека-грађанина као титулара слободе и субјективних права. Приватна сфера обухвата приватност човекову, његову личну (интимну) сферу која по правилу у поретку правне државе стоји ван јавне сфере. Човек има право да слободно развија своју личност, као и право да негује и штити властиту приватност. Под окриљем приватне сфере успостављају се односи између људи, у погледу којих односа би требало да важи изузетост од јавне сфере: интересовања других, јавне дискусије и јавности као укупности ставова и схватања насталих у следству јавног интересовања субјеката територијалне заједнице. Примерице, бројне правне послове обављају грађани у следству својих свакодневних (слободних) активности, без посебне форме, на подручју приватног интереса у апсолутном смислу (нпр. купопродаја покретних ствари мање вредности). Тада грађани као имаоници слободе нису ни свесни да обављање дотичних активности представља обављање правних послова, следствено чему у погледу тију послова важи свест о изузетости јавне сфере, а присуство јавног интереса није видљиво. Јавни интерес као релациона (регулативна) детерминанта на видело излази тек уколико поводом тих послова настане какав спор или повреда нечијих правних интереса.

Поврх тога, јавни интерес се у оквиру приватне сфере највећма јавља као регулативна (релациона) детерминанта различитих приватних интереса као динамичких израза индивидуалних правних добара. Грађанско право је област правног поретка у којој влада аутономија грађана и превасходство приватних интереса као динамичких израза индивидуалних правних добара. Но, јавни интерес је заступљен у грађанском праву, као уосталом и у свим преосталим областима правног поретка, само се садржина јавног интереса у грађанском праву разликује од других области правног поретка. Као што ћемо доцније видети, у области грађанског права преовлађује аутономно јавно право, за разлику од управног права у коме је заступљено императивно јавно право.

Осим правног карактера правних интереса, за ваљано разумевање разлике између јавног и приватног права неопходно је узети у обзир и правотворачке изворе. У природи ствари је да у поретку правне државе буду заступљени различити правотворачки извори (политичка оцена целисходности, управна оцена целисходности, слободна воља и разумска интерпретација правних правила и правних принципа). Правотворачки извори сачињавају унутарњу концепцију правних аката и правних радњи у правном поретку и уистину представљају материјалне изворе права на страни субјеката правног поретка.¹⁴ Услед постојања различитих материјалних извора на страни субјеката правног поретка, функционисање правног поретка не може се зајазити пирамидалним током стварања и примене законских и других општих правних норми као "формалних извора права", имајући у виду да принцип законитости у материјалном смислу није преовлађујући у свим областима правног поретка. Материјално право ствара се и ван институционалног поретка јавне власти, као делатност која не представља конкретизацију законских норми као регулативних правних ставова — на подручју слободне воље и приватног интереса у апсолутном смислу (нпр. закључивање уговора у грађанским правним стварима). С друге стране, институционални поредак јавне власти је нужно шири у односу на материјално (законско) право, имајући у виду политичку делатност

¹⁴ Правотворачки извори очитују субјекта правног поретка у процесу стварања и примене права, опредељујући каузу његовога делања. Правотворачки извори откривају унутарњу концепцију свеколике духовне и физичке делатности у правном поретку, како у погледу формалних извора права, тако и у погледу свих правних и материјалних аката, послова и радњи у правном поретку. У том смислу смо на подручју материјалних извора права. При томе, правотворачке изворе на страни субјеката правног поретка неопходно је лучити од материјалних извора на страни правног бића (нпр. објективни дух и правна свест као материјални извор права).

државних органа која може да буде и изнад закона (нпр. закључивање међународног уговора).

Подвргавање конкретизованог правног уређивања законским нормама као системским правним ставовима изражава суштину принципа законитости у формалном смислу, дочим принцип законитости у материјалном смислу подразумева подвргавање конкретизованог правног уређивања законским нормама као регулативним правним ставовима. (Прица, 2018: 135-180). Само када се језгро конкретизованог правног уређивања налази у законској норми као регулативном правном ставу и под условом да у погледу тог уређивања важи потпуна правна везаност, исправно је говорити о постојању законитости у материјалном смислу, при чему се у различитим областима правног поретка развијају различити системи законскога права, што је потврда различитости садржине јавног интереса у областима правног поретка.

С друге стране, правно уређивање у правном поретку не може садржински у целости бити обухваћено законским нормама. Прво, законска норма са општим правним дејством (из ње произлази неограничени број предмета и важи за неодређени број лица) већма није прецизирано и довршено правно биће у погледу субјективних права и правних дужности. Правна норма придев „општи” получаје услед природе правног објекта који уређује, не и због садржине правног става којим се објект правно уређује. Правни карактер опште правне норме долази као последица околности да је општим правним нормама као регулативним правним ставовима исказана типичност лица, догађаја, радњи и односа као објеката правног уређивања те код општих правних норми долази до апстраховања правног објекта, док је њихова садржина конкретизована, при чему општа правна норма по правилу није прецизирано и довршено правно биће у погледу субјективних права и обавеза. То значи да субјективна права и правне дужности некада непосредно произлазе из општих правних норми (уставних и законских), али правно уређивање субјективних права и правних дужности већма се врши путем појединачних правних аката, с тим да делатност у правном поретку, како смо раније објаснили, у материјалном смислу стоји и ван закона и изнад закона.

Са наведених разлога, општа правна норма делом утврђује јавни интерес, а у целости то чини само када је у погледу субјективних права и правних дужности прецизирано и довршено правно биће, тако да из општих правних норми непосредно субјективна права и правне дужности произлазе. Када општа правна норма није прецизирано и довршено правно биће, јавни интерес биће утврђен доношењем појединач-

ног правног акта или предузимањем радњи на подручју аутономије и слободе које уживају субјекти територијалне заједнице. Утврђивање јавног интереса путем појединачног правног акта није исто у свим областима правног поретка. У погледу правног уређивања типичних грађанских ствари не важи принцип законитости у материјалном смислу, јер се грађанске ствари уређују на основу слободне воље (правотворачки извор) са забраном повреде императивних норми, добрих обичаја и јавног поретка, следствено чему уређивање грађанских ствари није прецизирање општих правних норми. Насупрот грађанским стварима, у погледу решавања управних ствари важи принцип законитости у материјалном смислу, имајући у виду да уређивање управних ствари подразумева прецизирање општих правних норми као недовршених и непрецизираних правних бића. Управне ствари стога по правилу нису самосталне, али јесу редовне (примарне) правне ствари јер природа ствари захтева да се опште правне норме као недовршена правна бића прецизирају доношењем управног акта. То значи да сва правна добра и правни интереси имају различиту заступљеност у различитим областима правног поретка, из чега произлази да садржина јавног интереса као регулативне детерминанте није иста у свим областима правног поретка.

Императивне законске норме представљају најјачи израз јавног интереса као релационе (регулативне) детерминанте у правном поретку, што значи да се императивним нормама поставља статичка равнотежа између правних добара и правних интереса у правном поретку, при чему домаћај примене императивних правних норми није исти у свим областима правног поретка одн. у свим материјама правног уређивања. Узмимо као пример област наслеђивања, у којој су и те како заступљене императивне законске норме, с циљем заштите породице засноване на крвном сродству – правног добра на којем почива наслеђивање у нашем правном поретку. Присуство законских императивних норми у области наслеђивања битно ограничава слободну вољу као правотворачки извор али императивне норме слободну вољу никако не могу искључити. Зашто? Зато што у овој грађанскоправној (аутономној) материји императивне правне норме представљају регулативну детерминанту приватних интереса и њихова равнотежа наспрам поменутог правног добра оличава јавни интерес као регулативну детерминту.

Насупрот томе, императивним правним нормама у управној материји такође је утврђен статички однос између различитих правних добара и правних интереса у најужем подручју општег добра, а на органу

државне управе је да управним актом или управним уговором уреди правни предмет разумском интерпретацијом норми о којима говоримо. Међутим, у управној материји постоји превасходство општих интереса приликом одређивања односа између општег добра наспрам других правних добара и приватних интереса. Уз то, у најужем подручју општег добра није могуће императивним законским нормама у статичком (правновезаном) смислу регулисати испољавање општих интереса јер сфера ирационалног и непредвидљивог у животу територијалне заједнице означава латентно присуство општих интереса и чини нужним постојање посебних овлашћења органа државне управе, следствено чему управно-правни режим у правном поретку оличавају посебна овлашћења органа државне управе поводом заштите општег добра, јавног поретка и правног поретка.

Значење јавног интереса које произлази из дојакошњих разматрања, највидљиву потврду у правном поретку задобија у оквиру правног института експропријације. Наиме, експропријација у правном поретку важи као правни пут за преображај приватне својине у јавну својину с циљем остваривања општег интереса као динамичког израза општег добра. Експропријација се може провести уколико надлежни орган јавне власти претходно утврди постојање јавног интереса за експропријацију. Општи интерес не би требало поистовећавати са јавним интересом, имајући у виду да предложена сврха експропријације са својством општег интереса може али и не мора бити у јавном интересу. Јавни интерес као регулативна детерминанта уткан је у све етапе правног уређивања експропријације, почев од испитивања предложене сврхе експропријације, а затим и у погледу поступка спровођења експропријације и особито у погледу обештећивања власника експроприсане непокретности. Утврђивање јавног интереса за вршење експропријације најпре обухвата испитивање формалне правоваљаности предложене сврхе експропријације, под којом се подразумева утврђивање испуњености законом предвиђених услова, као и испитивање дејства предложене сврхе експропријације у следству принципа забране произвођења противзаконитог дејства експропријације у правном поретку. Утврђивање јавног интереса требало би, по природи ствари, да се испољи као испитивање целисходности и јавне корисности предложене сврхе експропријације, што је одлика развијених европских правних поредака. Утврђивање јавног интереса за експропријацију путем испитивања јавне корисности експропријације на снази је данас у француском праву. Испитивање у питању, у својој бити, очитује свест о важности надилажења чисто апстрактне процене сврхе експропријације, тако што ће се у сваком правном предмету

детаљно одмерити однос супротстављених правних добара и интереса, „сачињавањем биланса позитивних и негативних страна предложене операције”, а само одлучивање о јавном интересу за експропријацију подразумева учешће јавности и стручних лица, са правом свих заинтересованих да непосредно учествују у поступку утврђивања јавне корисности. (Прица 2017: 211-229). Поврх свега тога, веома је важно подвући важност појма јавности у поступку утврђивања јавног интереса за провођење експропријације. Јер, потреба за провођењем експропријације је *per definitionem* питање целисходности, углавном у сфери рационалног и предвидљивог, тако да нема оправдања да само одлучивање не омогући учешће заинтересованих субјеката територијалне заједнице, како би се на основу предочених мишљења и оцене стручних лица дошло до утврђивања јавног интереса као релационе (регулативне) детерминанте супротстављених правних интереса у правном предмету експропријације. Јавни интерес представља релациону (регулативну) детерминанту између супротстављених правних интереса у поступку експропријације. Тако, изградња болнице као израз општег добра представља општи интерес и допуштену сврху експропријације, али је наспрам непокретности предложених за експропријацију – неопходно испитати: да ли је изградња болнице у јавном интересу? Уколико је одговор одречан, имајући у виду да у односу на предложену непокретност постоји претежнији правни интерес – то значи да експропријација није у јавном интересу. Ако се пак утврди да је одговор на постављено питање потврдан, јавни интерес као (релациона) регулативна детерминанта даље ће подразумевати доношење законите одлуке о експропријацији и доношење правоваљане одлуке о накнади за експроприсану непокретност.

С друге стране, ако је у питању интерес који не може имати карактер општег интереса као израза општег добра (нпр. изградња тржног центра или изградња комплекса стамбених и пословних објеката на једном подручју државе), то не значи да интерес у питању не би могао бити у јавном интересу. Али, будући да се не ради о општем интересу као изразу општег добра, у том случају не би било допуштено покретати поступак експропријације, већ се остваривање дотичне сврхе може постићи на други правно дозвољен начин (нпр. правним уређивањем везаним за употребу непокретности у јавној својини и уговарањем на основу слободне воље у погледу објеката у приватној својини), чиме се потврђује различитост садржине јавног интереса као релационе категорије у различитим областима правног поретка. (Прица, 2020: 157-186).

Сагледајмо разлику између правотворачких извора на одређеним примерима.

(1) Код типичног грађанскоправног уговора правне норме са дејством *inter partes* (регулативни правни ставови) произлазе из слободне воље уговорних страна, диспозитивне законске опште правне норме (регулативни правни ставови) имају секундарни карактер, али спрам уговора у питању примарно важе опште правне норме као системски правни ставови¹⁵ и правни принципи као телеолошки правни ставови.¹⁶ Дакле, регулативни правни ставови садржани у поменутих уговорима произлазе из сагласности слободних воља као основног правотворачког извора у једној области правног поретка, под условом да правно уређивање у питању не угрожава очување правног поретка као целине.

(2) Код делатности полиције усмерене на одржавање јавног реда и мира, законске норме важе као системски правни ставови који одређују ток и границе физичке делатности полиције, али се ток делатности у питању законским нормама не може зауставити јер је посредни физичка делатност оснажена претпоставком легалности и оценом целисходности, са могућношћу непосредног извршења. Но и овде примарно важе правни принципи као основни телеолошки правни ставови.

¹⁵ Чл. 10 Закона о облигационим односима Републике Србије (*Сл. лист СФРЈ*, бр. 29/78...): „Стране у облигационим односима су слободне, у границама принудних прописа, јавног поретка и добрих обичаја, да своје односе уреде по својој вољи. Чл. 20 истога закона: „Стране могу свој однос уредити друкчије него што је овим законом одређено, ако из поједине одредбе овог закона или из њеног смисла не произлази што друго. „Као потврду оправданости лучења системских правних ставова од регулативних правних ставова, позваћемо се на Водинелићево поимање увода у грађанско право. Водинелић казује: „За разлику од посебних делова и од општег дела грађанског права, који представљају норму из којих се састоји грађанско право, увод у грађанско право је ознака за правне норме које нису саставни део грађанског права, него се односе на грађанско право, на грађанскоправне норме. Грађанскоправне норме уређују грађанскоправне односе – права, обавезе, способности и својства која имају лица у тим односима, стицање, промену или престанак тих права и обавеза, способности и својстава. Увод у грађанско право уређује разна питања, не о грађанскоправним односима, него о грађанскоправним нормама. Норме увода у грађанско право јесу норме о грађанскоправним нормама (метанорме)....” (Водинелић, 2014: 29).

¹⁶ Чл. 11 Закона о облигационим односима Републике Србије (*Сл. лист СФРЈ*, бр. 29/78...): стране у облигационим односима су равноправне. Чл 12 истог закона: “У заснивању облигационих односа и остваривању права и обавеза из тих односа стране су дужне да се придржавају начела савесности и поштења. Итд.

ви¹⁷ а законске норме као системски правни ставови¹⁸ онемогућавају самовољу полиције, чиме се одржава правни поредак. То значи да физичка делатност полиције као редовна и примарна делатност у правном поретку – садржински не може бити уређена законским нормама као регулативним правним ставовима, већ су правно уређени услови и границе распростирања дотичне делатности, као и последице предузимања делатности, што све треба да обезбеди очување правног поретка.¹⁹

(3) Када Председник Републике и Влада решавају о именовању амбасадора Републике Србије у другој држави, на делу је политичка оцена целисходности надлежних одлучилаца, коју нимало не ограничавају законске норме као регулативни правни ставови. Постоји само законска норма као системски правни став,²⁰ при чему у овој правној ствари нису предвиђени ни телеолошки правни ставови, па се предлогу одлуке поменутих највиших државних органа може супротставити једино јавност као правосуђе институционалног поретка територијалне заједнице, с циљем постизања јавног интереса као статичког израза општег добра.

(4) Решавање управне ствари доношењем решења у управном поступку израз је разумске интерпретације општих правних норми и управне оцене целисходности као правотворачких извора, при чему је решавање у питању детерминисано правним принципима Закона о

¹⁷ Чл. 31 Закона о полицији (*Сл. гласник РС, бр. 6/2016 и 18/2018*): „Полиција обавља полицијске послове с циљем и на начин да свакоме обезбеди једнаку заштиту безбедности, права и слобода, примењујући закон и уставно начело владавине права.” На основу овог општег телеолошког правног става, у чл. 32 истога закона предвиђени су правни принципи обављања полицијских послова (професионализам, деполитизација, ефикасност, економичност, законитост и сразмерност).

¹⁸ Законодавство о полицији је једно велико мноштво системских правних ставова који полицију и ограничавају и не ограничавају, што је последица физичке делатности полиције као примарне и редовне функције у правном поретку. Видети члл. 65-128 Закона о полицији (*Сл. гласник РС, бр. 6/2016 и 18/2018*).

¹⁹ Физичка делатност полиције као примарне и редовне у правном поретку одржава се и на духовну делатност полиције, имајући у виду могућност доношења усменог решења, нормираног Законом о општем управном поступку (*Сл. гласник РС, бр. 18/2016*). У чл. 143 поменутог закона, нормирано је: (1) Усмено решење доноси се кад се предузимају хитне мере у јавном интересу, да би се обезбедио јавни ред и мир и јавна безбедност или отклонила непосредна опасност по живот или здравље људи или имовину. (2) На захтев странке, ако је поднет у року од 60 дана од доношења усменог решења, орган мора да изради и достави странци писмено решење у року од осам дана од постављања захтева.

²⁰ Чл. 15 Закона о спољним пословима (*Сл. гласник РС, бр. 116/2007*).

општем управном поступку и правним принципима меродавног материјалноправног закона. При томе, општи управнопроцесни закон, као уосталом и други процесни закони, представља једно велико мноштво системских правних ставова.

(5) Код кривичних дела чињенично биће је садржано у правном бићу као довршеној духовној формацији (кривичном делу као правном појму) а правно правило кривичног законика јесте генерална правна ситуација као регулативни правни облик. Генерална правна ситуација произлази из разумске интерпретације устава и политичке оцене целисходности (правотворачки извори) и представља довршено правно биће, чију садржину сачињавају примарно чињенично биће (негативне и позитивне дужности) и секундарно чињенично биће – недопуштено чињење или нечињење којим се проузрокује кривично дело. Следствено томе, предмет кривичног поступка је оцена правних чињеница наспрам примарног и секундарног бића, а кривично дело је правна чињеница и не представља правотворачки извор. Имајући то у виду, кривични поступак је незамислив без правних принципа, не само законитости у ужем значењу као основног правног принципа, већ и других правних принципа (нпр. *in dubio pro reo*, претпоставка невиности).

Из предидућих примера се може уочити постојање различитих динамичких облика правног уређивања (уговор, материјални акт, акт-владе, управни акт, судска пресуда) те и постојање различитих правотворачких извора (унутарња концепција правних аката, државних и правних радњи): слободна воља, управна оцена целисходности, политичка оцена целисходности и разумска интерпретација правних норми као регулативних правних ставова.

Сагласно предоченом, принцип законитости се у областима правног поретка испољава у различитим видовима, од законитости у ужем смислу (придржај законских норми као регулативних правних ставова и разумска интерпретација законских норми као правотворачки извор), преко забране протизаконитог дејства код правних послова грађанског права (слободна воља као правотворачки извор), до политичке оцене целисходности највиших државних органа која може да буде и изнад закона (нпр. закључивање међународног уговора).

Правотворачки извори очитују субјекта правног поретка у процесу стварања и примене права, опредељујући каузу његовога поступања. Правотворачки извори откривају унутарњу концепцију свеколике духовне и физичке делатности у правном поретку, како у погледу фор-

малних извора права, тако и у погледу свих правних и материјалних аката, послова и радњи у правном поретку. У питању су материјални извори на страни субјеката правног поретка, за разлику од материјалних извора на страни правнога бића (нпр. објективни дух и правна свест као материјални извор права).

Сваки правни акт има материјалне изворе на страни његовога доносиоца. Пођимо од тога да је доношење закона више израз оцене целисходности (оцене јавног интереса) него што је резултат разумске интерпретације уставних одредби (правне везаности уставом). Сваки општи правни акт нужно подразумева оцену целисходности и разумску интерпретацију као правотворачке изворе, само се однос између ових правотворачких извора разликује у зависности од општег правног акта у питању. У том смислу код међународних уговора претеже оцена целисходности, док је, с друге стране, код подзаконских правних аката простор правне везаности (разумске интерпретације законских норми) шири у односу на оцену целисходности.

Веома је важно имати у виду да постоји област политичких ствари које назив „правни” получују не толико због своје садржине колико због свог правног дејства. Ради се о питањима која највиши државни органи уређују издавањем тзв. аката владе, у погледу којих је судска контрола искључена или је сведена на (формални) минимум. Право их признаје и познаје – реч је о актима који имају правно дејство, али садржина дотичних аката није правно везана, већ представља резултат високополитичке оцене целисходности највишег државног органа. Политичка оцена долази до изражаја код општих правних аката (нпр. међународни уговори и наредбе) и појединачних правних аката (нпр. решење о именовану амбасадора), при чему постоје и општи политички акти без правног дејства (нпр. декларације).

Постоји даље слободна воља као правотворачки извор. Свој пуни домаћај слободна воља остварује када непосредно не стоји под објективним циљем, па не произлази непосредно из законских норми. Озбиљна правнонаучна анализа лако досеже до правних предмета у погледу којих се слободна воља појављује као правотворачки извор. Овде се не би могло рећи да је реч о правним питањима која су ван закона, али мера законитости постављена је негативно, у забрани протизаконитог поступања. Слободна воља је као преовлађујући правотворачки извор заступљена код сваког грађанскоправног уговора, с тим да се однос између слободне воље и разумске интерпретације законских норми разликује у зависности од врсте грађанскоправног уговора.

Разумска интерпретација правних правила – као правотворачки извор, властиту природу нарочито показује у случајевима важења пуне правне везаности. Тако, доношење већине управних аката у управном поступку подразумева разумску интерпретацију законских норми и потпуну правну везаност. То су правни предмети у којима се одлучује о субјективним правима или о правним дужностима. Осим разумске интерпретације законских норми, доносилац управног акта може бити властан да користи и оцену целисходности, али је спрам управне делатности искључена слободна воља као правотворачки извор.

За решавање управне ствари карактеристичан је придржај законских норми у правном бићу управне ствари. Придржај законских норми потпун је код тзв. правновезаних управних аката, док због управне оцене целисходности, придржај законских норми обликује само један део правног бића дискреционих управних аката. Код декларативних управних аката није реч о придржају законских норми у правном бићу акта у питању, имајући у виду да се декларативним управним актом само индивидуализује генерална правна ситуација, што значи да је у питању законска ствар и само формално управна ствар. Придржај законских императивних норми не постоји поводом доношења усмених решења, што значи да се може говорити о самосталној управној ствари насталој у следству старатељско-управне делатности. Управна ствар стога представља слагање правног предмета из управне материје (најужег подручја општег добра) и управно-правног режима уређивања предмета у питању издавањем управног акта.²¹ Осим управне оцене целисходности као правотворачких извора код дискреционих управних аката, управно-правни режим се код потпуно правновезаних управних аката изражава у посебним овлашћењима органа државне управе – да употребе посебна правна средства у управном поступку. У питању су поништавање и укидање решења на основу службеног надзора и ванредно укидање решења јер се поменута правна средства могу применити само код решавања управних ствари у режиму непосредне примене Закона о општем управном поступку, дочим је употреба ових правних средстава по природи ствари искључена поводом решавања правних ствари у режиму сходне примене Закона о општем

²¹ Важно је нагласити да су управна материја и управно-правни режим, као критеријуми за одређивање управне делатности и управне ствари, заступљени и код појединих општих правних аката које доносе органи државне управе (нпр. наредба). Будући да наредба представља генералну правну ситуацију из које непосредно произлазе правне дужности, несумњиво се правном предмету у питању може признати карактер управне ствари. Јер, у питању је генерална правна ситуација као прецизирано и довршено правно биће, без обзира што акт у питању производи опште правно дејство.

управном поступку (Прица, 2021: 97-116). Управној оцени целисходности као правотворачком извору, ипак, не би требало одрећи самосталан карактер, имајући у виду случајеве када се на основу оцене целисходности са претпоставком легалности доноси решење које се без одлагања може извршити (на пример, усмено решење поводом очувања јавног реда и мира) (Прица, 2023: 395-416).

Поврх свега наведеног, постоје случајеви укрштања правотворачких извора. То може бити тако да објективни циљ правног уређивања и самим тим део правног бића уређује закон, препуштајући у постављеним оквирима да извор правног уређивања буде слободна воља (тако је у оставинском поступку, а наведена карактеристика највећма одговара и природи правних предмета парничног поступка). Укрштање правотворачких извора на видело излази код управних уговора, јер се код државног органа као уговорне стране јављају разумска интерпретација законских норми и оцена целисходности, док се код друге уговорне стране јавља слободна воља. Код појединих уговора јавног-приватног партнерства, као правотворачки извори јављају су политичка оцена целисходности и слободна воља.

Откривање правотворачких извора омогућава утврђивање природе ствари. Суштина је у томе да постоје правна питања која могу да буду предмет уређивања у једном или у другом правном поступку, путем једног или другог правног акта, али би та могућност требало да буде опредељена „природом ствари” па се пред „природом ствари” зауставља и моћ законодавца. „Природа ствари” очитује идентитет између правног предмета и правне ствари као облика уређивања правног предмета. Утврђивање „природе ствари” стога би требало да представља приоритетни задатак правне мисли, како судске тако и академско-научне јуриспруденције. Радбрух у вези са тим вели: „Ипак, та пракса ме није могла задовољити. Тада ме није интересовао поједини случај, него опште, не конкретно, него апстракција ... Нисам био довољно зрео да тражим ум у стварима, да појмим идеју као значење и душу стварности, да тражим поредак у животним односима који људи зову „природа ствари” (Радбрух, 2021: 217-237). Наше је гледиште да постоји „ум у правним стварима”, као темељ на којем израста подела власти у правном поретку, следствено чему је подела власти више последица постојања различитих правних ствари и правотворачких извора, него обратно: да су различите правне ствари резултат поделе власти као прокламованог циља у правном поретку.

Полазећи од материје правног уређивања и правотворачких извора у правном поретку нужно су заступљене уговорне ствари и политичке

ствари, а у законским, судским и управним стварима, осим правне везаности, заступљене су оцена целисходности и слободна воља као правотворачки извори. Услед важности правотворачких извора, законитост у материјалном смислу је у уговорним стварима искључена или битно ограничена због слободне воље као правотворачког извора, док је судска контрола битно ограничена у правним стварима које се решавају на основу управне и политичке целисходности. Одавде произлази потреба да се правна мисао усредоточи на кружно повезивање извора права: од формалних извора права према материјалним изворима права и натраг.

3. Исходиште: приватно право, аутономно јавно право и императивно јавно право

Мисаони ток излагања о правним интересима и правотворачким изворима довели смо до тачке са које се може утврдити став о разликовању јавног и приватног права. Према нашем гледишту, основано је разликовати **императивно јавно право, аутономно јавно право и приватно право**. **Императивно јавно право** подразумева безусловно важење општег и јавног интереса са разумском интерпретацијом или оценом целисходности као правотворачким изворима. **Аутономном јавном праву** својствено је важење јавног интереса који се подвргава слободној вољи као правотворачком извору, док је **приватно право** важење приватног интереса и слободне воље у апсолутном смислу. У основи разликовања приватног права, аутономног јавног права и императивног јавног права лежи разлика између слободе, поретка и општег добра.

Правни поредак је налик великом мноштву водотокова, у сталном току укрштања и везивања генералних, посебних и индивидуалних правних ситуација, а у том укрштању и везивању откривају се правни институти као скупови правних ствари и правних ситуација.²² Суштина је у томе да постоје правна питања која могу да буду предмет уређивања у једном или у другом правном поступку, путем једног или другог правног акта, али би та могућност требало да буде опредељена „природом

²² Рецимо, приватна својина на непокретности се у правном поретку, по природи ствари, испољава као скуп правних ситуација. Основна својинска овлашћења и основна стварноправна овлашћења представљају генералну правну ситуацију, али титуларево право својине на непокретности, проистекло из уговора о купопродаји, представља индивидуалну правну ситуацију, при чему правни режим својине на одређеној непокретности подразумева читав сноп генералних, посебних и индивидуалних правних ситуација. (Прица, 2016: 86-101).

ствари“ па се пред „природом ствари“ зауставља и моћ законодавца. „Природа ствари“ очитује идентитет између правног предмета и правне ствари као облика уређивања правног предмета. Правне ствари представљају слагање правног предмета (правног питања у материјалном смислу) са начином његовог правног уређивања (правног питања у формалном смислу), при чему правно уређивање правних предмета правним правилима као довршеним и прецизираним бићима одговара правном режиму владајућем у одређеној области правног поретка. Ако се сагледа тоталитет правног уређивања у правном поретку, могу се издвојити следеће правне ствари: (1) грађанске (уговорне и др.), (2) политичке (акти владе као појединачни правни акти донесени на основу политичке оцене целисходности), (3) уставне, (4) законске, (5) управне и (6) судске (кривичне, парничне, ванпарничне, прекршајне, привредносудске, управносудске, уставносудске) (Прица, 2019: 597-639).

Правно правило као прецизирани конкретизовани правни став („правно јест“) у односу на правни предмет може произлазити из општег правног акта али и из индивидуалног правног акта, што је основа за откривање и уобличавање правних ситуација као правних облика који изражавају прецизирана и довршена правна бића у правном поретку. Правне ситуације су правни облици засновани на правним правилима у нареченом смислу, из којих непосредно произлазе субјективна права, правне дужности те делатност субјеката правног поретка. Правне ситуације се према садржини деле на генералне (опште), посебне и индивидуалне правне ситуације.²³

Имајући ово у виду, сагледавање разлике између јавног и приватног права могуће је у односу на правне ствари и правне ситуације, али не и у односу на гране правног система у целости, имајући у виду да се у областима правног поретка налазе правне ствари и правне ситуације са „различитих обала“. Карактер правних облика с тога се може утврђивати само на нивоу правних ствари и правних ситуација, а правни

²³ Примера ради, *habitatio* (службеност) установљена на основу уговора о купопродаји, ставља титулара у индивидуалну правну ситуацију, при чему је садржина ситуације у питању регулисана законом и представља генералну правну ситуацију. Титулар службености у овоме случају своју правну ситуацију супротставља свима (опште правно дејство), закон може да промени садржину дотичне ситуације, али закон ситуацију не може да укине, што је доказ њеног индивидуалног карактера. Осим тога, промена права својине на непокретности неће утицати на промену ситуације о којој говоримо, али право допушта да титулар права својине и титулар службености углаве престанак дотичне службености. Из предоченог произлази правни институт као скуп правних ситуација (Прица, 2016: 66-78).

институти и гране правног система слојевито обухватају разнородне јавноправне и приватноправне елементе. Примера ради, под окриљем брака као правног института преовлађују приватноправни елементи приватности и слободне воље супружника, с тим да брак као правни институт садржи и правне ствари и правне ситуације који подлежу јавном интересу и јавноправном режиму. Слојевитост правног идентитета и мењање обележја приватног и јавног права заступљена је и у равни правног пута (правног поступка), у зависности од фазе правног пута. Тако, подношење захтева за доношење управног акта изражава приватно право странке, али решавање предмета поступка подлеже јавноправном режиму.

Телеолошки гледано, приватно право очитује слободан развој личности. Индивидуалност и приватност су одређујућа обележја приватног права, следствено чему приватно право подразумева испољавање личне слободе у облику правних радњи и слободне воље без формалног правног уређивања. Грађани као имаоници слободе обављају бројне правне радње у следству припадајуће им слободе – без посебне правне форме – на подручју приватног интереса у апсолутном смислу и са слободном вољом као правотворачким извором. Спонтано испољавање индивидуалне слободе остварује се под окриљем приватне сфере заштићене од јавности, а јавни интерес као релациона (регулативна) детерминанта на видело излази тек уколико спонтано испољавање слободе једнога доводи у питање правно добро или интерес другога. Јер, слободна воља у изражавању приватног интереса не сме да прерасте у правно недопуштено самовољу!

Приватно право испољава се путем слободне воље без формалног правног уређивања, следствено чему закључивањем правног акта престаје приватно право и отпочиње јавно право. Правни акт по себи изражава јавно право јер ступањем на снагу правног акта отпочиње дејство јавног интереса, при чему саобразно својој садржини и унутарњој концепцији – правни акт може изражавати императивно јавно право или аутономно јавно право. Сви општи правни акти изражавају јавни интерес као регулативну детерминанту различитих правних добара и интереса обухваћених општим правним нормама. Општи правни акт прецизира јавни интерес наспрам правних објеката које уређују правне норме са општим правним дејством, дачим индивидуални правни акт прецизира јавни интерес у односу на правне интересе у конкретном правном предмету. Одавде произлази да правни акт као израз јавног интереса нужно припада јавном праву, при чему се у зависности од правног предмета разликује карактер јавног права.

Грађанско право је област правног поретка у којој влада аутономија грађана и превасходство приватних интереса као динамичких израза индивидуалних правних добара. Но, јавни интерес је заступљен у грађанском праву, као уосталом и у свим преосталим областима правног поретка, само се садржина јавнога интереса у грађанском праву разликује од других области правног поретка. Тако, уговор као сагласност двеју воља с циљем остваривања двају приватних интереса, има дејство *inter partes*, следствено чему нема карактер општег интереса и не изражава опште добро. Али, правоваљано закључени уговор је „закон за уговорне стране” и самим тим изражава јавни интерес као релациону категорију у поретку правне државе. Самим тим, грађанскоправни уговор је израз аутономног јавнога права, имајући у виду да уговор – настао на основу слободних воља сауговорача – у погледу извршења такође стоји под владом слободне воље уговорних страна. G. Voehmer вели: „Обавезе дужника из уговора о купопродаји, закупу, зајму, друштву, раду, делу, налогу настају на основу аутономнога прихватања, мада често имају исту или сличну садржину као јавноправне дужности” (Voehmer, 1954: 12). Принцип *pacta sunt servanda* је гесло јавног права (правне обавезности), али аутономног јавног права, будући да правна судбина уговора остаје под владом сагласне воље уговорних страна.

Уговорне ствари очитују аутономију субјеката грађанског друштва од непосредног преовлађујућег законског уређивања јер је у природи ствари да постоје правни предмети који ће се правно уредити уговором као индивидуалним законом, при чему се не доводи у питање да општа правна норма у другим областима правног поретка, упркос општем, може имати и непосредно прецизирано правно дејство. Код грађанских уговорних ствари правни значај није у томе што се правни предмет уређује уговором као појединачним правним актом, колико је значај у томе што правно биће уговорног уређивања успоставља слободном вољом уговорних страна, без преовлађујућег придржаја императивних законских норми као регулативних правних ставова (важење законитости у формалном смислу, али не и законитости у материјалном смислу).

Слободна воља као правотворачки извор је конститутивни елемент грађанског друштва, са приватношћу, аутономијом, слободном вољом као правотворачким извором и слободом учествовања у обликовању опште воље – као основним правним принципима грађанског друштва, при чему правни принципи грађанског друштва нису исто што и правни принципи грађанског права. Упркос томе што су у грађанском

праву, поред основних правних принципа грађанског друштва, заступљени и њима супротстављени телеолошки правни ставови, правни принципи грађанског друштва су носиоци правне свести и "погледа на свет" грађанског права као целине, следствено чему је посебан значај грађанских законика због обједињавајућег зрачећег телеолошког дејства које на дух правног поретка одашиљу грађански законици као, како примећује Петровић, „устава грађанског друштва” (Петровић, Прица, 2015: 20-21). Грађанско друштво представља истински правни основ постојања уговора као правног акта у поретку правне државе, као манифестација слободе појединаца да правном уређивању конкретизованих правних предмета – поводом властитих приватних интереса – приступе ван непосредне преовлађујуће примене императивних законских норми и да властитом слободном вољом закључе уговор који ће важити као индивидуални закон. Правни теоретичари нису у потребној мери уочили да дух грађанског друштва изражавају уговорне ствари, а уговорне ствари су предмети који се уређују „политичким уговорима” на подручју грађанског друштва и правни предмети који се уређују уговорима као правним актима у области грађанског права. При свему томе, уговорне ствари очитују аутономно јавно право, а не приватно право, те у грађанском праву преовлађује аутономно јавно право, а не приватно право, што је мишљење које се уврежило у нашој правној литератури!

У прилог тезе о аутономном јавном праву, поменимо и један пример правне ситуације грађанског права са дејством *erga omnes*. Наиме, када се на основу слободне воље успостави службеност, титулар службености налази се у законској правној ситуацији са општим правним дејством и дејством према свагдашњем власнику послужног добра. Но, правна ситуација о којој говоримо може престати у односу на непокретност у питању – на основу споразума између титулара стварног права и титулара права својине, што је израз аутономног јавног права јер принцип правне обавезности остаје под владом слободне воље титулара грађанског права.

Померање грађанског права од аутономног јавног права према императивном јавном праву остварује се у случају прописивања објективног циља правног уређивања. У области стварног права, пример прописивања објективног циља правног уређивања заступљен је у режиму употребе пољопривредног земљишта. Власник пољопривредног земљишта је властан да искоришћава земљиште на начин прописан законом јер у противном може доћи под удар императивног јавног права. Објективни циљ правног уређивања у наследноправној области је заштита

породице засноване на крвном сродству, тако да се слободна воља као правотворачки извор може распростирати у границама постизања постављеног циља. У области наследног права преплићу се елементи приватног права, аутономног јавног права и императивног јавног права, при чему су јавноправни елементи преовлађујући.

Императивно јавно право је израз безусловне правне обавезности. Најјачи израз императивног јавног права је физичка делатност државних органа, са претпоставком легалности, оценом целисходности и непосредним извршењем, следствено чему јавном праву подлежу више последице, него сам ток делатности органа у питању. Због принудног карактера, снажан израз императивног јавног права јесте и једнострано правно уређивање надлежног органа путем индивидуалног правног акта, којим се по службеној дужности одређују правне обавезе. С друге стране, правно уређивање по захтевима за признавање субјективних права нема принудни карактер, али има карактер императивног јавног права са безусловном наредбом (императивом) важења законских норми спрам дотичног једностраног правног уређивања.²⁴

У погледу каузе поступања, искључена је могућност да органи јавне власти буду субјекти приватног права, имајући у виду да органи немају вољу, већ као правотворачке изворе користе разумску интерпретацију правних правила и оцену целисходности. Притом, органи јавне власти немају ни „јачу вољу“ у односу на друге учеснике у поступку јер би се тиме обесмислило важење законских императивних норми и императивног јавног права уопште. Јер, јача воља изражавала би правно недопуштену самовољу неспојиву са императивним јавним правом, а доктрина о правној држави одриче могућност да јавна власт прерасте у јачу вољу и правно недопуштену самовољу!

Императивно јавно право је најзаступљеније у управној материји. Док у грађанскоме праву важи превасходство приватних интереса а слободна воља је основни правотворачки извор, у управноправној материји важи примат општих интереса и примена разумске интерпретације правних правила и оцене целосходности као правотворачких извора, следствено чему у грађанскоправној материји преовлађује аутономно јавно право, за разлику од управноправне материје у којој доминира императивно јавно право.

²⁴ Присталице нормативистичког поимања права полазе од императивне садржине опште правне норме, подразумевајући да је императив нужни састојак садржине правне норме, што се не би могло рећи за норме („обећавајуће правне норме“) које под одређеним условима признају субјективна права – без истовременог утемељења правних дужности. Одавде долази да је у потоњем случају императив подлога правне норме, „наредба њеног важења“, али није део њене садржине (Петровић, 1980: 76.)

Статички посматрано, управној материји припадају области правног поретка у најужем подручју општег добра, и то: унутрашњи послови, одбрана, спољни послови и јавне финансије. Осим тога, испољавање општих интереса у динамичком смислу заступљено је и спрам других делатности у правном поретку, кроз потребу обезбеђивања јавних служби и делатности у општем интересу (нпр. изградња објеката у општем интересу, извођење радова у општем интересу и др.). Поврх тога, сталну могућност испољавања општих интереса у језгру општег добра изражавају генералне клаузуле општег добра (јавни поредак, јавни ред и мир, јавна безбедност и др.), што значи да позивање на поменуте клаузуле у ствари значи испољавање општег интереса као динамичког израза општег добра, пред којим имају уступити друга правна добра и правни интереси (нпр. признавање субјективног права или потреба његовог ограничавања). Зато у подручју језгра општег добра, које називамо управном материјом, нужно мора постојати управно-правни режим, а делатност органа државне управе усмерена је на заштиту општег добра, јавног поретка и правног поретка. Карактер општих интереса задобијају интереси који представљају незаменљив услов опстанка и нормалног функционисања државе и територијалне заједнице, следствено чему и кажемо да општи интереси представљају динамичке изразе општег добра.

У управној материји су и те како заступљена индивидуална правна добра и приватни интереси као њихови динамички изрази, при чему је у управној материји важно разликовати слободну вољу као правну чињеницу од слободне воље као правотворачки извор. Примерице, признавање субјективног права у управној материји по правилу се остварује доношењем управног акта по захтеву странке, из чега произлази да у дотичним предметима постоји конститутивност индивидуалних правних добара и приватних интереса као њихових динамичких израза. Међутим, признавање субјективног права постиже се једностраним правним уређивањем, доношењем управног акта од стране надлежног органа државне управе, а слободна воља (захтев странке за признавање субјективног права) представља правну чињеницу, не и правотворачки извор. Доношење решења без захтева странке довело би до ништавости управног акта у питању, чиме се оделотворује конститутивност приватних интереса као динамичких израза индивидуалних правних добара. То што пак слободна воља нема карактер правотворачког извора приликом решавања о признавању субјективног права, последица је принципа законитости у материјалном смислу и управноправног режима као основног правног режима у управној материји (Прица 2019: 597-639), чиме се потврђује важење императивног јавног права.

С друге стране, код тзв. управних уговора који се закључују између државних органа и правних лица, на делу је саглашавање општег интереса (нпр. изградња аутопута) са приватним интересом концесионара да буде извођач радова изградње аутопута. Код грађанскоправног уговора по правилу не постоји објективни циљ јер су уговорне стране власне да уреде властите интересе, под условом да тиме не вређају императивне норме, јавни поредак и добре обичаје. Код управног уговора објективни циљ је остваривање једног општег интереса (нпр. изградња аутопута), а садржина управног уговора је већим делом уређена законским императивним нормама, док у преосталом делу она представља резултат саглашавања оцене целисходности државног органа и слободне воље друге уговорне стране, чиме се утврђује јавни интерес као релациона детерминанта. (Прица, 2020: 189-231). Код управног уговора заступљени су елементи императивног јавног права и аутономног јавног права.

Из дојакошњих излагања о новом погледу на питање разликовања јавног и приватног права произлази и закључак да облигационо право – као област правног поретка посвећена грађанскоправним уговорима – преовлађујуће подлеже аутономном јавном праву, док је у кривичном праву као области правног поретка садржано императивно јавно право (кривично гоњење по службеној дужности) и аутономно јавно право (код кривичног гоњења по приватној тужби). Устав као основни извор свих водотокова у правном поретку представља основ императивног јавног права, аутономног јавног права и приватног права у поретку правне државе, следствено чему уставно право као основна област правног поретка садржи елементе императивног јавног права, аутономног јавног права и приватног права.

Важно је нагласити да наспрам доктрине о правној држави највећи значај има аутономно јавно право – као мост који повезује слободу са општим добром, територијалну заједницу и грађанско друштво са институционалним поретком јавне власти те приватно право са императивним јавним правом.

Конституисање институционалног поретка јавне власти темељи се на изборном праву, а изборно право преовлађујуће подлеже аутономном јавном праву. Доктрина о правној држави незамислива је без чврстог и континуираног повезивања територијалне заједнице и институционалног поретка јавне власти, а конституисање и функционисање институционалног поретка јавне власти извире из „политичког уговора“, закљученог путем усаглашавања између субјеката територијалне заједнице и њихових изабраних представника. Уговарање и

„политички уговор” имају за сврху да омогуће нераскидиву и кружну повезаност субјеката територијалне заједнице и изабраних парламентарних представника, што значи да на појму „политичкога уговора” почива легитимитет институционалног поретка јавне власти. „Политички уговор” у ствари представља резултат усаглашавања различитих и супротстављених воља, добара и интереса субјеката територијалне заједнице с циљем постизања јавног интереса као регулативне детерминанте правног поретка и равнотеже између воља, добара и интереса у питању. „Политички уговор” није правни акт и као такав не ствара правну ситуацију са субјективним правима и правним дужностима. Назив „политички”, уговор о којем говоримо задобија због политичке оцене целисходности којом је испуњена његова садржина, при чему уговор у питању ствара „политички облигациони однос” између субјеката територијалне заједнице и њихових изабраних парламентарних представника и самим тим подлеже контроли субјеката територијалне заједнице који суделују у обликовању јавног интереса. Политички уговор настаје на основу **јавности** као укупности јавно исказаних ставова и схватања субјеката територијалне заједнице поводом обликовања јавног интереса, а јавност се у поретку правне државе развија као право субјеката територијалне заједнице да учествују у уређивању питања која се тичу јавног интереса и општег добра државе као територијалне заједнице. Зато је важно да у правном поретку постоји снажна заступљеност спонтано обликоване јавности, насупрот вештачки обликованој јавности као средству технологије власти. Имајући ово у виду, јавност би требало да представља демократску детерминанту јавног интереса у поретку правне државе.

Веома је важно имати у виду да и законодавство у динамичком смислу преовлађујуће припада аутономном јавном праву. Законодавство у поретку правне државе засновано је на техници уговарања и уговору као сагласности субјеката територијалне заједнице и њихових изабраних представника. Јер, настајање закона у поретку правне државе легитимно је само уколико представља резултат усаглашавања између субјеката територијалне заједнице и изабраних парламентарних представника, а врхунац тога усаглашавања је уобличење закона као најважнијег и најопштијег израза јавног интереса. У противном, без збиљске развијености уговарања у поступку доношења закона, одриче се могућност постојања закона у материјалном смислу, а закон у материјалном смислу је одређење онога „што по праву треба да буде за свакога” (Шмит 2001: 314).

Законодавство и правно уређивање су у поретку правне државе укотвљени између: општих и приватних интереса, јавности и приватности,

интервенционизма државне власти и грађанског друштва, институционалног поретка јавне власти и институционалног поретка територијалне заједнице, што је разлог нужног развијања кружне линије функционисања правног поретка, заснованог на правним принципима и уговарању као техници путем које се досеже до закона као – на општи и типичан начин изражене – равнотеже различитих и супротстављених добара и интереса у поретку правне државе. При томе, закон као најјачи израз јавног интереса као регулативне детерминанте правног поретка представља, у границама уставности и законитости, закључени уговор о оптималном односу између различитих и супротстављених воља, добара и интереса у поретку правне државе, следствено чему се може закључити да је једино исправно да закон буде израз опште воље, како у погледу садржине, тако и у погледу начина на који се садржина закона уређује. Садржина закона као формалног извора права уистину представља уговор настао на основу оцене целисходности, у границама разумске интерпретације уставности и законитости као оквира за утврђивање оцене целисходности у питању. Одавде произлази да је једино легитимно да закон настане „одоздо“, као уговор у институционалном поретку територијалне заједнице, како би закон као формални извор права могао да послужи као основ да се у правном поретку развије кружна линија од институционалног поретка територијалне заједнице ка институционалном поретку јавне власти и натраг.

Да закључимо: уместо о подели права основано је говорити о разликовању јавног и приватног права, при чему је у природи ствари да поредак правне државе почива на кружној линији између приватног права, аутономног јавног права и императивног јавног права!

Литература

Аврамовић, С. (1982). О подели на јавно и приватно право у праву грчких полиса. *Анали Правног факултета у Београду*. 5. 821-826.

Boehmer, G. (1954). *Einführung ind das bürgerliche Recht*. Tübingen

Burckhardt, W. (1927). *Die Organisation der Rechtsgemeinschaft*. Basel

Водинелић, В. (1986). *Јавно и приватно право*, докторска дисертација. Београд

Водинелић, В. (1982). Разликовање јавног и приватног права. *Анали Правног факултета у Београду*, 5. 657-709.

- Водинелић, В. (1982). Класификација теорија о подели права на јавно и приватно. *Анали Правног факултета у Београду*. 5. 871-873.
- Водинелић, В. (2014). *Грађанско право, увод у грађанско право и општи део грађанског права*. Београд
- Водинелић, В. (2016). *Јавно и приватно право*. Београд: Службени гласник
- Вујадиновић, Д. (2008). Цивилно друштво и политичка култура. *Филозофска истраживања*. 1. 21-33.
- Врачар, С. (1982). Основи разликовања „јавног“ и „приватног права“. *Анали Правног факултета у Београду*. 5. 747-817.
- Даниловић, Ј. (1982). Историјски осврт на деобу права на јавно и приватно право. *Анали Правног факултета у Београду*. 5. 623-655.
- Живановић, Т. (1951). *Систем синтетичке правне филозофије, синтетичка филозофија права I*. Београд
- Лаус, З. (1998). О уставној демократији. *Politička misao*. 3. 137-147.
- Лукић, Р. (1954). *Теорија државе и права, II. Теорија права*. Београд
- Лукић, Р. (1982). Више посебних подела уместо поделе на јавно и приватно право. *Анали Правног факултета у Београду*. 5. 819-820.
- Маленица, А. (2012). *О методу историјскоправне науке*. Београд
- Марковић, Р. (2020). *Уставно право*, двадесетпето поновљено издање. Београд
- Нојман, Ф. (2002). *Владавина права*. Београд
- Пађен, И. (2007). Јавно и приватно право: трансфер правних теорија. *Зборник радова правног факултета у Сплиту*. 3-4. 443-461.
- Петровић, М. (1981). *Правна везаност и оцена целисходности државни власти и органа*. Београд: Савремена администрација
- Петровић, М. (1986). Универзална права човека и ислам. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. бр. 26. 125-143.
- Петровић, М. (2009). Задужбина као правно лице и право својине. *Правни живот*. 11. 599-612.
- Петровић М. у сарадњи са Прица М. (2015). *Увод у велике правне и управне системе са европским управним правом*. Ниш
- Петровић, М., Прица, М. (2020). *Посебно управно право с међународним управним правом*. Ниш

Прица, М. (2017). *Експропријација као правни институт*, докторска дисертација. Правни факултет Универзитета у Нишу

Прица, М. (2018). Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка – Уједно излагање о унутрашњем правном систему. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 78. 103-126.

Прица, М. (2018). Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 80. 135-180.

Прица, М. (2019). *Управна ствар и управно-судска ствар, Право у функцији развоја друштва*. Косовска Митровица. 597-639.

Прица, М. (2020). *Уговор и управни уговор као правни институти*, Међународна научна конференција „Право и мултидисциплинарност”, зборник радова, Ниш, Правни факултет Универзитета у Нишу. 189-231.

Прица, М. (2020). *Јединство правног поретка као уставни принцип и законско уређивање експропријације*, „Усклађивање права Србије са правом ЕУ”: зборник радова, књ. 7, Правни факултет Универзитета у Нишу. 157-186.

Прица, М. (2021). Супсидијарна и сходна примена Закона о општем управном поступку. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 91. 97-116.

Прица, М. (2021). *Правна држава и медији*. Правни факултет Универзитета у Нишу

Прица, М. (2022). Јавни интерес, општи интерес и приватни интерес као правни појмови. *Зборник Матице српске за друштвене науке*. 184. 521-537.

Прица, М. (2023). *Карактер полицијске делатности*, „Право између стварања и тумачења“ – зборник радова, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 395-416.

Радбрух, Г. (1980). *Филозофија права*. Београд

Радбрух, Г. (1991). Природа ствари као облик правног мишљења. *Зборник за теорију права*. 1. 217-237.

Reese-Schäfer, W. (2004). Civilno društvo i demokratija. *Politička misao*. 65-79.

Спекторски, Е. (1933). *Држава и њен живот*. Београд

Станковић, О. (1982). О односу између грађанског и приватног права и о називу „грађанско право”. *Анали Правног факултета у Београду*. 5. 861-864.

Шмит, К. (2001). *Легалност и легитимност, Карл Шмит и његови критичари*. Београд

Prof. Miloš Prica, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

A NEW VIEW ON THE DISTINCTION BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE LAW

Summary

*The author's view on the distinction between public and private law is based on the legal nature of legal interests and law-making sources. The state of law (Rechtsstaat) is the first historical type of a legal state in whose legal order we may observe the difference between the public interest as a relational category and the general interest as a substantive category. It means that a general interest is not a priori predominant in relation to other forms of legal interests but that it is prevalent only when a general interest is established to be in the public interest. There is an essential difference between the public interest, the general interest, and the private interest. General interests are dynamic expressions of the common good, while private interests are dynamic expressions of individual legal goods of the subjects of the legal order. Unlike general and private interests as substantive categories, public interests have a relational character and serve to regulate the relations between legal interests as substantive categories. In the legal order, legal regimes differ in terms of content. The fact that there are many legal regimes in a state of law actually implies that the content of the public interest is determined according to the relationship between legal goods and interests as substantive categories, as a result of which there are different areas of the legal order. Additionally, in the legal order of a state of law, there are different law-making sources (political assessment of expediency, administrative assessment of expediency, free will, and rational interpretation of legal rules and legal principles). Law-making sources constitute the internal conception of legal acts and actions in the legal order; they are indeed the substantive sources of law pertaining to the subjects of the legal order. Starting from legal interests and law-making sources, it is justified to distinguish between imperative public law, autonomous public law, and private law. **Imperative public law** implies the unconditional validity of the general and public interest accompanied by rational interpretation or assessment of expediency as law-making sources. **Autonomous public law** entails the validity of the public interest that is subject to free will as a law-making source, while **private law** entails the validity of the private interest and free will in the absolute sense. In this paper, the distinction between public*

and private law will be considered from the perspective of legal science and legal consciousness, including numerous examples from different areas of the legal order.

Keywords: *legal interests, law-making sources, imperative public law, autonomous public law, private law.*